

И.Г. ШЕВЧЕНКО, В.А. МЕЛАНИН

Православие и суверенитет*

Аннотация. Возрождение страны из небытия, попытки освободиться от удушливой опеки глобализма натолкнулись на яростное сопротивление. Существование России воспринимается Западом как экзистенциальная угроза: метафизика антихристианской цивилизации предполагает конфликт с русским православным миром.

Победить в схватке невозможно без возврата к традиционным основам русской цивилизации, возникновения общественных институтов, имплементирующих православные ценности в практику хозяйственного строительства, формирующих на основе христианской морали идеологию воспитания нового человека и возрождения страны.

Ключевые слова: Древнерусское государство, резонанс метафизического поля, империя, метафизический суверенитет, православие, экзистенциальная угроза, общественные институты.

Abstract. The revival of the country from non-existence, attempts to free themselves from the suffocating guardianship of globalism, have encountered fierce resistance. The existence of Russia is perceived by the West as an existential threat: the metaphysics of an anti-Christian civilization implies a conflict with the Russian Orthodox world. It is impossible to win the battle without returning to the traditional foundations of Russian civilization, without the emergence of social institutions that implement Orthodox values in the practice of economic construction, and without forming an ideology of educating a new person and reviving the country based on Christian morality.

Keywords: Old Russian state, resonance of the metaphysical field, empire, metaphysical sovereignty, Orthodoxy, existential threat, social institutions

УДК 304
ББК 65в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шевченко И.Г., Меланин В.А. Православие и суверенитет // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 27—33. DOI:

Формирование древнерусского государства на пути «из варяг в греки» требовало не только военной силы, но и особой идеологической парадигмы, способной объяснить, что и зачем защищают воины. В чем заключается ценность государства? Как превратить шайку разбойников в регулярное войско?

Низкий уровень развития производительных сил не предполагал формирования особых идеологических институтов. Интеллектуальная, а тем более идеологическая деятельность была лишь незначительным эпизодом в постоянной борьбе за физическое выживание. Предполагалось, что понимание происходящих в обществе процессов дается человеку свыше в виде религиозных откровений могущественных нечеловеческих сил.

Могли ли деревянные идолы язычников быть достойным воплощением небесных покровителей Руси? Когда славяне представляли собой конгломерат племен, вырезанный из дерева истукан символизировал отделение человека от мира природы, его противопоставление внешней среде и признание факта, что над миром властвуют более могущественные, нечеловеческие силы.

Для существования рода, племени, такого рода осознание иномирной, метафизической сущности было вполне достаточно. Но, когда речь идет о создании государства, тут работает метафизика иного уровня. Требовалось покровительство более могущественных сил, наглядная, понятная для любого проекция на физическую, земную реальность.

Едва ли такого рода вопросы волновали киевского князя Владимира. Для того чтобы выжить и преуспеть в то жестокое время, требовалась способность принимать быстрые и интуитивно правильные решения. Те, у кого отсутствовал этот навык, в лучшем случае влачили жалкое существование.

Князь и его дружина пришли к выводу, что стране нужен сильный небесный защитник, который уже показал свою мощь у других стран и народов. Выстраивание иерархии земной неизбежно требовало и своего небесного завершения.

К этому подталкивало и географическое положение страны, на стыке западной цивилизации и Востока. С одной стороны, это предполагало более широкий выбор вариантов, с другой стороны, создавало сильное геополитическое давление на молодое древнерусское государство. Военная мощь неизбежно должна была подкрепляться

силой духа, в противном случае все могло закончиться ассимиляцией или вовсе физическим уничтожением.

С высот современной цивилизации мы часто недооцениваем опыт и мудрость ушедших времен. В то время формирование общностей происходило по идеологическому, религиозному признаку, принадлежность к тому или иному племени, особенности быта играли второстепенную роль. В этом контексте привлечь в орбиту влияния молодое, но сильное древнерусское государство являлось существенным геополитическим призом.

Князя убеждали принять веру мусульмане, иудаизированные хазары. Владимир отправил посольства с целью «испытать веру» «в греки», «в немцы», «в болгары». Могущество Византийской империи и удивительная красота богослужения подтолкнули князя к выбору византийского варианта христианской веры.

Следует отметить, что выбор не был до конца предопределен. Существовала вероятность пойти по пути Польши, принять христианство западного образца. Русь того времени была окраиной европейской цивилизации. К власти князя Владимира привели варяжские воины. Купцы Пскова и Новгорода активно торговали с немцами и скандинавами. В этих условиях восприятие идеологического влияния Рима вполне укладывалось в логику исторического процесса: бабка Владимира, княгиня Ольга, принявшая крещение в Царьграде, просила императора Германии прислать миссионеров. Однако ее сын Святослав был ярким сторонником язычества, и дальше переговоров дело не пошло. Старший сын Святослава Ярополк собирался заключить брак с родственницей германского императора. Одним из условий было крещение князя посланцами из Германии. В 978 г. Ярополк был убит воинами младшего брата Владимира Святославича.

Таким образом, принятие христианской веры Русью было длительным и противоречивым процессом. Историки спорят над точной датой признания христианства государственной религией Руси, но наиболее распространенной и официально признанной датой является 988 г.

В 1054 г. произошел раскол между Римской и Константинопольской церквами. Русь стала частью отличного от Запада православного мира. Несмотря на теснейшее взаимодействие западных земель страны с Европой, на духовном, идеологическом уровне страна перестала быть периферией западной цивилизации.

Стала ли она при этом периферией Византийской империи? На экономическом, военном, геополитическом уровне — нет: торговые связи с Европой были более тесные, в военном отношении молодое русское государство часто превосходило дряхлеющую империю. Скорее, это был симбиоз, в известном смысле союз равных, подкрепленный в том числе и династическими браками.

С принятием христианской, православной веры открылся своеобразный мостик передачи накопленного в течение тысячелетий опыта Руси, преодоление отставания русской государственности от наследников Римской империи.

В духовном, метафизическом смысле, Русь из периферии Запада превратилась в периферию Византии. Это породило и известное сопротивление носителей языческих культов, волхвов, по преданию проклявших русскую землю, и в более поздние времена попытки возрождения языческих культов и представление христианства как формы верований еврейского народа, чуждых природе славян.

Такого рода взгляды абсолютно противоречат историческим фактам. В первый день крещения Руси в Киеве народ плакал над поверженными идолами, но уже на следующее утро радовался новой вере.

Христианство впервые появилось у евреев, но поддержки не получило, было гонимым вероучением. В мировую религию оно начало превращаться благодаря распространению прежде всего на землях славян — в Македонии и Болгарии.

Широкое принятие вероучения, охватывающее умы и сердца, возможно при резонансе метафизического поля народа, обусловленного культурными, социальными, геополитическими, природными условиями его формирования, и метафизики религиозного учения. Укоренение православия на русской земле, с одной стороны, показало, что такого рода резонанс был, с другой стороны, данный процесс имел далеко идущие последствия как для формирования нации, так и для исторической судьбы самого русского государства.

С крещением Руси начался медленный геополитический дрейф от западноевропейского цивилизационного центра.

Этот процесс ускорился после покорения Руси монголами. Произошло переформатирование уклада русской жизни. Насильственный отрыв от Европы породил культуру, причудливо и органично сочетавшую европейские и азиатские черты. В то далекое

время стихийно начали формироваться идеи сильного централизованного государства, объединяющего народы и культуры, массовой армии, беспрекословного служения верховной власти.

При этом русские занимали среди покоренных Ордой народов привилегированное положение. Князь Александр Невский был назван братом ордынского хана Сартака. Его внук, князь Юрий Московский, был женат на сестре хана Золотой Орды Узбека.

Утратив суверенитет политический, Русь сумела сохранить суверенитет метафизический. Источником этого парадокса был не только осознанный выбор Александра Невского, который пошел на союз с монголами и отказался от принятия католической веры, но и традиции веротерпимости Орды.

Ордынский свод законов «Яса» Чингисхана требовал уважения ко всем религиям. За оскорбление православия предписывалась смертная казнь. Ханы освободили церковь от дани. Ярлык Менгу-Темира (1267 г.) ставил в иерархии главу русской православной церкви выше князей. Привилегированное положение церкви превратило ее в значительную экономическую силу. К XIV в. церкви принадлежала треть сельскохозяйственных земель Северо-Восточной Руси.

Опираясь на мощную экономическую и идеологическую основу, церковь стала центром консолидации русского общества. В конечном счете это привело к обретению независимости и появлению на карте нового, могущественного государства, унаследовавшего силу двух империй: византийской и монгольской.

Возникшая из небытия Русь испугала Запад. Начались тайные и явные попытки ослабления Московского царства, само название которого оскорбляло чувства правящей элиты Европы. Выжить в условиях геополитического давления могло только консолидированное общество. И если первоначально центром такой консолидации была церковь, со временем эту функцию стало брать на себя набирающее силу государство.

По мере осознания имперской роли России церковь начала рассматриваться властями как нежелательный конкурент, начались попытки подчинения религиозных институтов задачам государственного строительства, гонения на церковных иерархов.

Этот печальный процесс начался при царе Иване Грозном, считавшем себя потомком Юлия Цезаря. Он погубил митрополита мос-

ковского Филиппа, игумена Псково-Печерского монастыря Корнилия, новгородского архиепископа Пимена, казанского архиепископа Германа, признанную впоследствии святой монахиню Ефросинью Старицкую.

Провозгласивший себя императором Петр Первый ликвидировал институт патриаршества, церковь стала управляться Синодом, высшим церковно-государственным органом, была нарушена тайна исповеди.

Десакрализация церкви, ее полное подчинение государству привели к десакрализации власти и моральной деградации элиты. Страна оказалась беззащитной перед идеологическим влиянием Запада, что привело к крушению империи и гонениям на православную церковь.

Вынужденный возврат к православию произошел в годы Великой Отечественной войны. В ночь с 4 на 5 сентября 1943 г. трех митрополитов вызвали к Сталину. В результате встречи произошли избрание патриарха и амнистия осужденных священнослужителей.

Во времена правления Хрущева нападки на церковь возобновились, несмотря на возмущение верующих, стали закрываться храмы. Это ускорило моральное разложение общества и самоликвидацию страны.

После развала Советского Союза начались консолидация патриотических сил, осмысление исторического пути и роли России как многонациональной империи, для которой тесны западные лекала устройства общественной жизни.

Возврат к имперской идее во многом был связан с возрождением влияния православной церкви, усилением ее авторитета в обществе.

Массовость религиозных настроений в известной степени была обусловлена глубокой психологической, социальной и экономической травмой начала 1990-х. Люди утратили казавшиеся незыблемыми общественные ориентиры, массово закрывались предприятия, резко упал уровень жизни. Народ жаждал ЧУДА, и оно состоялось: вопреки обстоятельствам Россия выжила.

Православная идея доминирования духовного над материальным, оказавшая беспрецедентное влияние на менталитет русского человека, возродила гордость за свою страну, позволила отделить

фальшивые ценности апологетов вселилия рынка от присущих России исторических императивов.

Возрождение из небытия, настойчивые попытки освободиться от душливой опеки глобализма натолкнулись на яростное сопротивление Запада. За пятьсот лет ничего не изменилось: факт существования России воспринимается западной цивилизацией как вызов и экзистенциальная угроза.

Это печальное положение вещей не смогли изменить ни династические браки с европейскими правителями, ни массовое заимствование западной культуры и технологий, ни теснейшие экономические и политические связи, ни даже полная капитуляция отечественной элиты и отчаянные попытки попасть в клуб западных держав. В чем причина отторжения России? Чем обусловлены повторяющиеся из века в век попытки ее унижения и уничтожения?

Корень происходящего находится прежде всего в метафизической плоскости. С точки зрения здравого смысла Западу была бы выгодна дружба с сильной в военном отношении и богатой ресурсами Россией. Но метафизика западной, по своей сути антихристианской цивилизации предполагает конфликт с русским православным миром. Выстоять и победить в этой схватке можно лишь опираясь на силу русского духа и русского оружия.

Противостояние могущественному, многочисленному и коварному противнику предполагает особую структуру национального хозяйства, рачительное и стратегически выверенное расходование ресурсов, опережающее развитие военно-промышленного комплекса, отказ от навязанной Западом модели гедонизма и сверхпотребления.

Решение такого рода задач невозможно без возврата к традиционным основам русской цивилизации, возникновения общественных институтов, имплементирующих православные ценности в практику хозяйственного строительства, формирующих на основе христианской морали идеологию воспитания нового человека и возрождения страны.